

ZAMIOCULCAS O'SIMLIGINING MORFOLOGIYASI VA BIOLOGIC XUSUSIYATLARI

D. G' Sodiqova¹, Shodiqulova Durdona²

¹DTPI -b.f.f.d. (PhD), ²Biologiya yo'nalishi 3- bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15598947>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Zamioculcas o'simligining morfologik tuzilishi va biologic xususiyatlari haqida ma'lumot berilgan. Zamioculcas o'simligi suvsizlikka chidamli bo'lib, dekorativ uy o'simligi hisoblanadi. Zamioculcas o'simligi parvarishi oson o'simliklardan biri bo'lib, yorug'lik talab qilmaydi. U havoni tozalash xususiyatiga ega, atrof-muhitdagi chang va zararli moddalarni o'ziga yutadi.

Kalit so'z: Zamioculcas, araceae oilasi, "baxt daraxti", ZZ, benzol, formaldegid, stress, antibacterial.

Annotation. This article provides information about the morphological structure and biological characteristics of the Zamioculcas plant. Zamioculcas is a drought-tolerant plant and is considered a decorative houseplant. It is one of the easy-to-care-for plants and does not require much light. It has the ability to purify the air by absorbing dust and harmful substances from the environment.

Keywords: Zamioculcas, Araceae family, "tree of happiness," ZZ plant, benzene, formaldehyde, stress, antibacterial.

Аннотация. В данной статье представлена информация о морфологическом строении и биологических особенностях растения замиокулькас. Замиокулькас является засухоустойчивым растением и считается декоративным комнатным растением. Оно легко в уходе и не требует много света. Замиокулькас обладает способностью очищать воздух, поглощая пыль и вредные вещества из окружающей среды.

Ключевые слова: Замиокулькас, семейство ароидные, «дерево счастья», ZZ-растение, бензол, формальдегид, стресс, антибактериальный.

Kirish. Zamioculcas (Zamioculcas zamiifolia) – bu Araceae oilasiga mansub, tropic iqlim sharoitida o'suvchi, ko'p yillik, doim yashil, sekin o'suvchi dekorativ o'simlikdir. U o'zining mustahkam tuzilishi, suvni saqlash xususiyati va ekologik moslashuvi bilan biologlar va floristlar e'tiborini tortadi. U Sharqiy Afrikaning issiq va qurg'oqchil hududlarida, masalan. Savannalarda tabiiy ravishda o'sadi. Asosan Tanzaniya va Zanzibarda uchraydi. Zamioculcas zamiifolia qisqartirilib ZZ deb ham ataladi [1]. Bu o'simlik ilk bor 1892-yilda tasvirlangan. O'shanda uni Gollandiyalik botanic Gustav Adolf Enler tomonidan ilmiy ravishda tasnif qilingan.

Morfologik tuzilishi. Bu o'simlik – ko'p yillik o'tsimon o'simlik. Odatda doimo yashil bo'ladi, ammo qurg'oqchilik paytlarida barglarini to'kadi, lekin yirik rizomasi tufayli suvni saqlaydi [2]. Ildizpoyasi rizoma deb ataladi. Rizoma qalin, dumaloq va etli bo'lib, unda suv va oziq moddalar zaxiralari saqlanadi. Bu xususiyati o'simlikni qurg'oqchilikka chidamliligini oshiradi. Zamioculcas barglari murakkab tuzilgan patbargli, yaltiroq, quyuc yashil

1-rasm. ZZ o‘simlik bargaining ko‘rinishi

rangda bo‘ladi. Bu burglar 40-60 sm uzunlikda bo‘lib, shishgan, suvga to‘la bandlarga va har birida 6-8 juft bargchalarga ega. Barglari go‘yoki mum bilan qoplangandek ko‘rinadi, bu esa bug‘lnishni kamaytiradi. Poyasi kalta, etli va yer ostida joylashgan. Yer usti poyaga o‘xshash ko‘rinadigan qismi aslida poya emas, uzunlashgan barg bandi hisoblanadi [3]. Bu poyalar suvni zaxiralovchi xususiyatga ega. ZZ o‘simligi sekin o‘sadi va 0.6 metrdan – 1.2 metrgacha balandlikka va kenglikka yetadi. Gullari kichik, yorqin sariqdan to bronza- yong‘in ranggacha bo‘ladi. Gullarning chiqishi o‘simlikning tag shoxlari orasida yashiringan holatda joylashgan bo‘ladi. Gullash davri yoz o‘rtalaridan kuz boshigacha davom etadi.

2-rasm. Zamioculcas o‘simligi.

Xalq orasida u “dollar daraxt” nomi bilan mashhur bo‘lib, boylik, baraka va omad timsoli sifatida qadrlanadi [4]. ZZ o‘simligi ko‘pincha “Abadiy o‘simlik” deb ataladi. Chunki u juda uzoq umr ko‘radi va parvarishdagi xatolarga bardosh beradi. Zamioculcas kam suv talab qiladi,

yorug'likni yaxshi ko'radi, biroq to'g'ridan-to'g'ri quyosh nurlaridan saqlash kerak. Tuporoq quriganda sug'oriladi, ortiqcha suv miqdori ildiz chirishiga olib kelishi mumkin. Bu o'simlik havoni tozalash xususiyatiga ega va parvarishi oson.

ZZ o'simlik barglari orqali xonadagi chang, benzol, formaldegid kabi zararli moddalaarni yutadi va toza havo bilan taminlaydi. Xonada kislorod miqdorini oshiradi. ZZ o'simligi atrof-muhitga ijobiy ta'sir ko'rsatib, stress, xavotir va charchoqlarni kamaytiradi. Ushbu o'simlik ish joylari va uy sharoitida ruhiy holatni yaxshilashga yordam beradi. SHuningdek uning yaltiroq, quyuq yashil barglari bilan har qanday ichki makonga tropic va zamonaviy ko'rinish beradi. Afrikaning ayrim hududlarida ZZ o'simligi quloq og'rog'i va yallig'lanishlarni davolashda ishlatiladi. Ilmiy tadqiqotlar esa uning ildizdan tayyorlangan ekstaktlari antibacterial xususiyatlarga ega ekanligini ko'rsatgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Zamio culcas zamiifolia (Aroid Palm, Emerald Palm, Eternity Plant, Zanzibar Gem, Zuzu Plant, ZZ Plant). North Carolina Extension Gardener Plant Toolbox. <https://plants.ces.ncsu.edu/plants/zamio culcas-zamiifolia/>
2. ZZ Plant Benefits: Why This Tough Beauty Belongs in Your Home. Architectural Digest India. <https://www.architecturaldigest.in/story/zz-plant-benefits-why-this-tough-beauty-belongs-in-your-home/>
3. Everything You Need to Know About ZZ Plants. Fern Facts. <https://fernfacts.com/everything-you-need-to-know-about-zz-plants/>
4. Sodikova D. G. et al. Ecology of micromycetes of higher plants of the Denov Arboretorium //BIO Web of Conferences. – EDP Sciences, 2024. – T. 105. – C. 06003